

ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ВОЛОКНИСТОЙ ПЫЛИ

Старший преподаватель Джалилова Махнуза Салеховна,
доцент Содикова Наима Рахматовна, студент Исроилов Камилжон

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Мақолада ҳавони толали чанглардан ҳўл усулда тозалаш муаммосини ҳал қилиш, сув пуркаб ишлатиладиган марказдан қочма вентиляторлар билан ҳўл циклонлардан фойдаланиш натижасида чангли ҳавони тозалаш самарадорлиги 99,5-99,8% ташкил этилиши келтирилган.

В статье указано, что эффективность очистки запыленного воздуха составляет 99,5-99,8 % в результате решения задачи мокрой очистки воздуха от волокнистой пыли, применения мокрых циклонов с центробежными вентиляторами с использованием водяного распыления.

The article states that the efficiency of cleaning dusty air is 99,5-99,8% as a result of solving the problem of wet cleaning of air from fibrous dust, the use of wet cyclones with centrifugal fans using water spray.

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в условиях развития независимого государства Республики Узбекистан становится одной из актуальных проблем современности. Вопросы экологической безопасности для нашего государства неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности, так как эффективное развитие экономики и социальной сферы возможны только при гармоничном взаимоотношении человека с окружающей средой.

Проблема охраны окружающей среды имеет глобальный характер и поэтому должна решаться не только применительно к конкретному предприятию или производственному циклу, но и в масштабах отдельных городов и промышленных центров, регионов, всей территории страны, группы стран, отдельных континентов

и всего земного шара. Проблема охраны окружающей среды – комплексная проблема, характер которой определяется сложностью системы, состоящей из природы, общества и производства. Оптимальное развитие этой системы невозможно без комплексного учета социальных, экологических, технических, экономических, правовых и международных аспектов проблемы. Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно связано с процессами, происходящими в окружающей среде, и во все возрастающих масштабах черпает из нее ресурсы, загрязняет отходами, продуктами жизнедеятельности.

Рациональное использование природных ресурсов и экологическая корректность принимаемых решений при интенсификации производства на базе технического перевооружения отрасли является с одной стороны, необходимым условием ускорения научно-технического прогресса, с другой стороны действенным средством воспитания высоких моральных качеств, осознания личной причастности к этому процессу. Без принципиально новой системы образования, пронизанной идеями диалектического единства общества и природы, необходимая для этого перестройка индивидуального и общественного сознания жителей Республики Узбекистан не может быть своевременно осуществлена.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 для каждого проектируемого и действующего промышленного предприятия устанавливается предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ в атмосферу при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с другими источниками находящимися в зоне действия предприятия, не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК в рабочей зоне.

В настоящее время в технике улавливания пыли используются большое количество аппаратов самых различных конструкций. Однако для каждой пыли, имеющей свои, присущие только ей, свойства, эффективно использовать можно только определенные методы и определенная конструкция пылеуловителей. Для

эффективной работы пылеуловителей большое значение имеет дисперсность пыли (состав пыли по крупности входящих в нее частиц), форма пылевых частиц (гранулы, волоконца и др.), сжимаемость и способность к коагуляции (скатывание) и т.д. Текстильные предприятия в большинстве случаев загрязняют воздух частицами волокнистого происхождения.

Заводы первичной обработки текстильного сырья (лубзаводы, шелкомотальные фабрики, хлопкозаводы) имеют сложный состав пыли, выделяющейся с производства. В этом отношении особенно отличаются хлопкозаводы. Выделяющаяся там пыль состоит из трех фракций: мелких пылевых частиц почвы-лесса, размером менее 0,05 мм в поперечнике (до 25%); частиц сора - это раздробленные части листа, прицветника и растения хлопчатника и волокнистых частиц в виде оборванных или целых хлопковых волоконцев. Таким образом, для условий хлопкозаводов выбор пылеулавливающих устройств имеет свои специфические особенности.

Пожаро-взрывоопасные предприятиях перерабатывающие хлопковую продукцию объективно требуют применения мокрой очистки атмосферных выбросов содержащих хлопковую волокнистую пыль, которая, как известно, является гидрофобной, или не смачиваемой из-за наличия воскового слоя на поверхности хлопковых волоконцев.

Активность смачивания хлопковой пыли состоит в том, что вода подается в центр крыльчатки вентилятора со стороны всасывающего отверстия. С колеса и лопаток вентилятора срываются водяные капли, которые, имея, как и пылевые частицы, скорость 35-40 м/с ударяются о кожух вентилятора, что вызывает их дополнительное дробление.

Этот процесс, повторяется многократно до выхода потока, из вентилятора. Такая турбулизация воздушного потока в вентиляторе способствует констатированию водяных капель с пылевыми частицами. Поступательное движение воздуха

внутри корпуса вентилятора способствует смыву образовавшегося скопа и удалению его в направлении выходного отверстия.

Для дополнительного повышения пылеулавливающего эффекта и сепарации комков волокнистой пыли воздушный поток после смачивающего вентилятора направляется через конфузур, увеличивающий его скорость до 50-55 м/с в вертикальную трубу. Конфузорная щель, по отношению к трубе расположена по касательной, что обеспечивает вращение поступающего воздуха, в количестве $1,5 \text{ м}^3/\text{с}$ и подачей воды $0,3-0,4 \text{ л}/\text{м}^3$ очищаемого воздуха, который выходит из вертикальной трубы в её нижней части воздухоочистительного блока.

При общем расходе запыленного воздуха, отходящего от технологического оборудования $75000 \text{ м}^3/\text{ч}$, число таких воздухоочистительных блоков составит 14 шт. мощность потребляемая одним блоком составляет 2,2 кВт, а общая мощность 30,8 кВт. При высокой исходной концентрации запыленного воздуха ($9500-10200 \text{ мг}/\text{м}^3$) при одноступенчатой очистке была достигнута запыленность выходящего воздуха $4-6 \text{ мг}/\text{м}^3$, что соответствует санитарным нормам.

Список используемая литературы:

1. O.Q. Qudratov, M.Akbarov “Промышленная экология” Учебник -Т.: ТИТЛП. 2005 г. 205-215 стр.
2. Consuming, producing, and justifying: Finnish student teachers' views of research methods. Reijo Byman, Katriina Maaranen & Pertti Kansanen. 292-299 pages, Published Online: 10 Mar 2020.